

Ciało — przywilej czy przekleństwo?

Wstęp

Ciało jest elementem życia społecznego towarzyszącym jednostkom przez całe ich życie. Społeczno- kulturowy kontekst cielesności tyczy się równie dokonywania modyfikacji cielesnych związanych, np. z tatuażami, piercingiem, skaryfikacjami bądź zabiegami chirurgii estetycznej, ale również odchudzaniem czy rozwijaniem muskulatury. Ciało towarzyszy ludzkości od początku aż do końca egzystencji, co czyni go konstruktem oczywistym. Potrzebowano wielu lat, by dostrzec konieczność i istotność badań nad cielesnością i ciałem w ogóle.

Niewątpliwy wpływ na współczesne badania podejmujące tematykę ma wszechobecny kult ciała, masowe nawoływanie do dbania o kondycję fizyczną — często przesadną. Nowoczesne społeczeństwo przykładą ogromną wagę do cielesności, traktując wielokrotnie ciało jako narzędzie pracy. Poza tym mówi się o funkcji ciała jako nośnika własnej tożsamości oraz jako źródle napiętnowania społecznego.

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy **posiadanie ciała w kontekście społeczno- kulturowym jest uznawane za przywilej czy przekleństwo?** Analiza będzie dokonywana pod kątem kreowania tożsamości jednostek oraz napiętnowania społecznego.

W pierwszej części artykułu zostanie przedstawiony zarys wybranych teorii i badań socjologicznych poświęconych zagadnieniu ciała. w kolejnej partii materiału omawiana będzie kwestia cielesności jako komponentu tożsamości jednostki. Następnie ciało zostanie przedstawione w kontekście napiętnowania i wykluczenia społecznego. Zakończenie będzie próbą wyłuskania wniosków i odpowiedzi na postawione pytanie.

Ciało w ujęciu teorii i badań socjologicznych

Ciało sensu stricto jako obiekt zainteresowania socjologów ma dość krótką historię. Braian S. Turner szacuje początek rozważań nad cielesnością na lata 80. Oczywiście zagadnienie pojawiało się już w socjologii klasycznej, lecz nie było analizowane na szeroką skalę i nie traktowano go jako subdyscypliny naukowej. Pojęcie nie było usystematyzowane, a samo zagadnienie traktowano jedynie jako element innych teorii.

Wśród socjologów klasycznych podejmujących problematykę cielesności znajdowali się m.in.: Karol Marks, Georg Simmel czy Max Weber. Pierwszy z wymienionych uczonych zwrócił uwagę na „[...] kwestie asymilacji ciała przez kapitalistyczną technologię [...]”, Simmel natomiast zwrócił uwagę na „wcielone dyspozycje, które stanowią siłę napędową przyciągającą ludzi ku sobie nawzajem”. Ostatni z przytoczonych w tej części socjologów wskazywał na „racjonalizację ciała, a także schronienie przed fizyczną instrumentalizacją, jakie zapewniają: sztuka, miłość i erotyka (Shilling 2010: 23)”.

Do kolejnej grupy badaczy pochylającej się nad cielesnością należeli: Michael Foucault, Erving Goffman, Pierre Bourdieu oraz Mary Douglas. w szczególności dwaj pierwsi socjologowie przyczynili się do rozwoju badań nad ciałem (Shilling 2010: 23).

Michael Foucault jest twórcą koncepcji dotyczącej biowładzy, która ściśle koresponduje z ciałem i biologią. Wychodzi ona z założenia, iż ciało jako twór materialny i biologiczny

zanika a w jego miejsce pojawia się produkt społecznie skonstruowany. Jego teorie określane są jako „Foucaultystyczne podejście do ciała”.

Erving Goffman jako przedstawiciel symbolicznego interakcjonizmu łączy cielesność z interakcjami społecznymi. Na podstawie jego teorii można wywnioskować, iż ciało odgrywa istotną rolę w życiu społecznym, a przede wszystkim odpowiedzialne jest za podtrzymywanie relacji, odgrywanie ról, wpływa również na stosunki między tożsamością osobistą a społeczną. Utrzymuje, iż jednostki wykorzystują swoje ciała jako zasób, dzięki któremu mogą kreować własną tożsamość (Shilling 2010: 87-88).

Pierre Bourdieu określa ciało jako nośnik symbolicznych znaczeń w teorii reprodukcji społecznej. Wskazuje również na utowarowienie ciała w społeczeństwie nowoczesnym (ciało jako kapitał fizyczny). Wykazuje, iż ciało nosi znamiona klas społecznych wynikających z takich czynników jak: położenie społeczne jednostki, kształtowanie jej habitusu¹ a także rozwój gustu. Pierwsze z nich odnosi się do materialnych warunków egzystencji, które tyczą się danej klasy społecznej, drugie- do habitusu umiejscowionego w ciele, który ma wpływ na aspekt ludzkiego wcielenia ukazujący się np. w ludzkich gestach czy sposobie chodzenia. Następnie ciało kształtuje gust, który odnosi się do wyborów jednostek i ich stylu życia. Bourdieu definiuje gust jako „ucieleśnioną zasadę kwalifikacji rządzącą wszelkimi formami wcielenia, wybiera i dokonuje zmiany tego wszystkiego, co ciało wchłania, przeżuwa oraz przyswaja fizjologicznie i psychologicznie” (Shilling 2010: 141-142).

Mary Douglas określa ciało jako „odbiorcę społecznych znaczeń i symbolu społeczeństwa”. Uważa również, że poszczególne grupy społeczne przypisują takie podejście do ciała, by odpowiadały ich pozycjom społecznym. Mary Douglas w swoich pracach wywarła wpływ na antropologiczne postrzeganie ciała jako konstruktu społecznego (Shilling 2010: 141-142).

Wzrost zainteresowania zagadnieniem cielesności przypada na XX wiek, a jego źródłem są wydarzenia polityczne związane z ruchami feministycznymi (np. uwolnienie ciała kobiet spod rządów mężczyzn), jak również przemiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa), rasizm, otyłość, kondycja zdrowotna młodych ludzi, zmiany struktur społecznych kapitalizmu, wzrost możliwości kontrolowania ciałem (Shilling 2010: 52).

Istotnym momentem dla rozwoju socjologii ciała jest wydanie w 1995 roku czasopisma naukowego „Body & Society”, którego program redakcyjny dotyczył m.in. „symbolicznego znaczenia ciała; wpływu ciała na praktyczną organizację życia społecznego; płciowego różnicowania ucieleśnienia; związków między ciałem a technologią w rozwiniętych społeczeństwach informacyjnych; socjologii starości i starzenia się; zagadnień zdrowia, chorób i samopoczucia opisywanego przez socjologię medycyny oraz zagadnień ćwiczeń cielesnych poruszanych przez socjologię sportu (Kurczewski 2006: 32).

Również polscy badacze zwrócili szczególną uwagę na temat cielesności. Początki socjologii ciała w kraju szacuje się na drugą połowę lat 90. Według Honoraty Jakubowskiej kluczowymi publikacjami, które wpłynęły na zainteresowanie omawianym zagadnieniem były: „Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności” oraz „Śmierć i nieśmiertelność” Zygmunta Baumana, „Tożsamość, ciało i władza” Zbyszko Melosika, „Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje” pod redakcją Dariusza Czai. Są to publikacje ukazane do 2000 roku. Po 2000 r. powstawało regularnie coraz więcej publikacji naukowych dotyczących omawianego zagadnienia, m.in.: „Społeczne tworzenie ciała: płeć kulturowa i płeć biologiczna” Adama Buczkowskiego oraz „Praktyki cielesne” pod redakcją naukową Jacka Kurczewskiego, „Socjologia ciała” Chrisa Shillinga.

¹ Habitus - Bourdieu: system "nabytych dyspozycji" do określonych sposobów i schematów myślowych, percepcji, oceniania i działania.

Odbывают się również konferencje i seminaria naukowe na temat ciała i cielesności, np. zorganizowana w roku akademickim 2007/2008 konferencja prowadzona przez dr Małgorzatę Jacyno na temat „Ciało i tożsamość”, seminarium „Od pornografii do masakry” prowadzone przez dr Lecha M. Nijakowskiego i znów konferencje: w 2016 roku, „Ciało, ciało, ciałem” organizowana przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – „Ciało ludzkie w badaniach naukowych. Aspekty filozoficzne, prawne i społeczne”, a w 2019 roku- „Ciało w kulturze: wizerunek, media, film, literatura” zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski.

Ciało a poczucie tożsamości

Rozważania nad tożsamością należy rozpocząć od przytoczenia jej definicji.

Tożsamość to „okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimś elementem rzeczywistości społecznej, także umożliwienie innym zidentyfikowania, zdefiniowania i rozpoznania danego obiektu przez pewne cechy charakterystyczne dla danego obiektu” (Olechnicki, Załęcki 2000: 228).

Wyróżnić można kilka rodzajów tożsamości, m.in. jednostkową, społeczną i zbiorową. Skupiwszy się na tożsamości jednostkowej, należy odpowiedzieć na pytanie- kim jestem? Jest to relacja z samym sobą, ale również z otaczającym światem, ludźmi oraz kulturą. Jest to samookreślenie siebie.

Związane z poczuciem własnej tożsamości jest ciało. Według Giddensa jest ono traktowane jako istotna część jednostkowego układu działania. Koncepcja ta wskazuje, że „świadome doświadczenie własnej cielesności jest istotne przede wszystkim z tego względu, że stanowi warunek spójności jednostkowej tożsamości, zapewnia jednostce poczucie ciągłości i jej biograficznej narracji, a więc jest środkiem do konsolidacji „ja” jako zintegrowanej całości” (Kurczewski 2006: 79).

W późnej nowoczesności odpowiedzialność za ciało przypisywane jest jednostce, która ma bezpośredni wpływ na jego wygląd czy kondycję. Oznacza to, iż wygląd ciała zależy od jego właściciela. Bauman słusznie porównuje zadbane ciało do ogródka. Opisując historię zaroińskiego chwastami, zaniedbanego ogrodu wskazuje, że taki stan rzeczy przypisany jest jedynie ogrodnikowi. Metafora ta odnosi się do ciała i jego właściciela- to, w jaki sposób ono wygląda czy jest zadbane, wysportowane, zmodyfikowane- zależy od posiadającego. Sprawowanie władzy nad swoim ciałem jednoznaczne jest z władzą nad tożsamością- budowaniem jej i ukazywaniem. Tożsamość wówczas jest uosobiona poprzez wizualne reprezentacje, które z kolei są prezentacją obowiązujących władzy dotyczącej ciała” (Melosik 2004: 18). z całą pewnością można uznać, iż wygląd ciała jest swoistą wizytówką jednostek i zarazem nośnikiem tożsamości ukazującym charakter, osobowość, wyjątkowość czy oryginalność.

Kolejnym rodzajem tożsamości jest tożsamość społeczna. Dotyczy ona nadawaniu cech danej jednostce przez inne jednostki. w szczególności tyczy się to tych atrybutów, które chcą być szczególnie widoczne w odniesieniu do konkretnej osoby a są zależne od kontekstu społecznego, np. pod względem zainteresowań, postaw, wartości czy atrakcyjności.

Następnym rodzajem tożsamości jest tożsamość zbiorowa (Boksański 2006: 56). Jest to odczuwanie tożsamości różnych zbiorowości. Odnosi się to m.in. do rodzin, plemion, narodów, a także takich zbiorowości, które generują poczucie odrębności od innych zbiorowości (Golka). Ma charakter narodowy i autostereotypowy. Przykładem nabywania tożsamości zbiorowej są obrządki plemienne. U Aborygenów modyfikacja ciała polegająca na jego okaleczeniu podczas inicjacji była symbolem pełnoprawnego członkostwa i wiązała się z poczuciem tożsamości plemiennej. z kolei plemienia Padaung zamieszkujące obszary Birmy i Tajlandii deformują ciała dzieci, dokładnie szyje, by wyglądały na kilkadziesiąt centymetrów dłuższe (Śmierczalska 2019). Są to jedynie dwa przykłady obrządków zwią-

zanych z modyfikacjami ciała w ramach tożsamości zbiorowej plemion, realnie jest ich znacznie więcej. Niektóre z nich stopniowo zaniknęły, inne obowiązują do chwili obecnej.

Reasumując, ciało jest istotnym elementem budowania tożsamości zarówno w kontekście jednostkowym, społecznym, jak i zbiorowym. Akceptacja własnej cielesności jest niezbędna do „wytworzenia tożsamości osoby kompetentnej i wartościowej”. Ponadto możliwa jest autoklasyfikacja jednostki, ale też jednostka może być traktowana jako obiekt klasyfikacji. w związku z powyższym niejednokrotnie mogą pojawić się negatywne oceny oraz „etykietowanie”, co skutkuje np. wykluczeniem społecznym. Wówczas wytwarza się kolejny rodzaj tożsamości, tzw. zraniona tożsamość osobista jednostki, nazywana przez E. Goffmana „piętnem”.

Napiętnowanie ciała

Piętno jest zjawiskiem, które łączy się z poczuciem tożsamości. Jego elementami składowymi są: cechy, które wyróżniają jednostkę na tle innych oraz dewaluacja osoby, która te cechy posiada (Heatherton T.F., Kleck R. E., Hebl M. R., Hull J.G. (red.) 2007: 26).

Według Goffmana piętno to nic innego jak wprowadzenie zgrzytów i odchyłeń od normy, które zakłócają spokój społeczny ze wszystkimi standardami i rutyną. Pojawia się w momencie, gdy na drodze „normalsów” stają osoby, które w pewien sposób odbiegają od norm.

Często napiętnowanie może przybrać charakter dewiacyjny, co oznacza, że cecha, która dla jednej osoby wydaje się negatywną, wręcz patologiczną, dla innych może być nieszkodliwą i nieujmującą dziwactwu. (Jones; Heatherton T.F., Kleck R. E., Hebl M. R., Hull J.G. (red.) 2007: 26).

Istnieje kilka rodzajów napiętnowania. Według klasyfikacji Goffmana występują jego trzy rodzaje:

- brzydota cielesna, która dotyczy deformacji fizycznych.
- wady charakteru, które tyczą się zaburzeń psychicznych, bezrobocia, nałogów.
- piętno grupowe, które odnosi się do rasy, płci, wyznania (Becker- Pestka, Kubiński, Łojko 2017: 47).
- Natomiast Jones i współpracownicy podzielili piętno na 6 kategorii, które można opisać na przykładzie modyfikacji ciała.
- Widoczność, czyli stopień, w jakim ukazana jest napiętnowana cecha (posiadanie modyfikacji w widocznych miejscach, np. tatuaże na białkach oczu, skaryfikacja na twarzy, wszczepianie implantów pod skórę, np. dłoni).
- zmiany atrybutu w czasie, czyli czy posiadanie danej cechy ma postępujący charakter (sukcesywne zwiększanie ilości modyfikacji ciała).
- destrukcyjność, czyli stopień, w jakim dana cecha negatywnie wpływa na relacje interpersonalne (problem z zatrudnieniem w wybranych sektorach).
- estetyka, która wpływa na subiektywność opiniowania cech napiętnowanych (nieestetycznie wykonane modyfikacje, np. wstrzyknięcie zbyt dużej dawki kwasu hialuronowego w usta, posiadanie zbyt licznych tatuaży, które same w sobie budzą niechęć pewnych grup społecznych).
- pochodzenie cechy, czyli świadome bądź przypadkowe nabycie cechy (świadome podjęcie decyzji o modyfikacji ciała, np. skaryfikacja twarzy wykonana w studiu tatuażu albo zniekształcenie po wypadku samochodowym),
- niebezpieczeństwo, które może wynikać z posiadania napiętnowanej cechy (przekonanie o niehigienicznym wykonywaniu modyfikacji ciała i ponoszenie konsekwencji zdrowotnych; (Heatherton T.F., Kleck R. E., Hebl M. R., Hull J.G. (red.) 2007: 27).

Napiętnowanie społeczne związane jest również z uprzedzeniami, które są skutkiem negatywnych postaw. Mogą mieć one charakter stereotypowy i często krzywdzący (np. postrzeganie osób posiadających tatuaże jako kryminalistów).

Kolejnym następstwem napiętnowania jest wykluczenie społeczne. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski podaje jej definicję: „[wykluczenie społeczne] to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich (...), to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej (Frąckiewicz (red.) 2005: 11). Wykluczenie społeczne może dotyczyć jednostek lub grup społecznych, które charakteryzują się: ubóstwem materialnym, niekorzystnymi procesami społecznymi i gospodarczymi, brakiem wykształcenia, dyskryminacją zarówno wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów utrudniających normalne funkcjonowanie w społeczeństwie (Frąckiewicz (red.) 2005: 11). Ostatni element składowy przytoczonej definicji w sposób szczególny dotyczy może postrzegania ciała w kontekście piętna społecznego.

Modyfikacje ciała, kolor skóry czy nadwaga są przykładami cech nabytych oraz wrodzonych, które mogą być źródłem napiętnowania oraz stereotypowego postrzegania jednostki. Nad cechami nabytymi jednostka sprawuje całkowitą kontrolę i w sposób mniej bądź bardziej świadomy naraża własne ciało na napiętnowanie lub wykluczenie społeczne. W szczególności sposób tyczy się to ekstrawaganckiego wyglądu i modyfikacji ciała.

Wnioski

Mimo że początkowo tylko dla biologów ciało było obszarem zainteresowań badawczych, to jednak sukcesywnie zagadnienie okazało się równie istotne w obszarach nauk społecznych. Potwierdzeniem tej tezy może być stwierdzenie: „Nie ma ciała naturalnego- jest ono zawsze definiowane przez kulturowe i społeczne procesy (Melosik 2004: 13)”.

We współczesnym społeczeństwie ciało jest coraz częściej zauważane i traktowane jako nośnik informacji o nas samych. To, jak wyglądamy, nabiera większego znaczenia, dzięki czemu wzrasta poczucie samoświadomości ciała oraz jego możliwości.

Wracając do postawionego problemu badawczego- czy posiadanie ciała w kontekście społeczno- kulturowym jest uznawane za przywilej czy przekleństwo- można odwołać się do dwóch aspektów poruszonych w niniejszym artykule: tożsamości oraz napiętnowania społecznego.

W przypadku tożsamości można uznać, że ciało jest przywilejem społecznym. W tym kontekście uznawane jest ono za medium wyrażania osobowości. Jednostki mają realny wpływ na wygląd i sposób kreowania własnego ciała, dzięki czemu posiadają szerokie spektrum przedstawiania tożsamości jednostkowej. Choć przysłowie mówi „nie oceniam książki po okładce” to właśnie na wygląd zewnętrzny, w tym ciało, zwraca się pierwszorzędą uwagę. Należy mieć również na uwadze fakt, iż decydując się na specyficzny styl ubierania się, skaryfikację bądź inne niekonwencjonalne interwencje w wygląd ciała, jednostki narażone są na ciągłą opinię społeczną, zarówno pozytywną, jak i negatywną. To z kolei ściśle łączy się z tożsamością społeczną.

Niejednokrotnie ocena wystawiana jedynie przez pryzmat wyglądu może być nieadekwatna i mylna. Oceniając fizjonomię bądź modyfikację skóry, nadawane są cechy krzywdzące dla jednostek. Przykładami może być stereotypowa ocena tatuaży, czyli nadawanie dewiacyjnych lub nawet patologicznych cech, takich jak: uznanie jednostki za nieprzestrzegającą prawa (kryminalista) lub osobę niezrównoważoną; skrajna szczupłość przypisywana osobom cierpiącym na anoreksję, a w rzeczywistości spowodowana zbyt szybką przemianą materii.

Kolejnym punktem odniesienia podjętej analizy jest tożsamość zbiorowa. Ciało jest istotnym nośnikiem kulturowości plemiennej. Dzięki modyfikacjom ciała ukazywana jest pozycja społeczna, hierarchiczny charakter grupy, a także cecha wyróżniająca konkretne zbiorowości. Można zatem uznać, że ciało jest niezbędnym elementem tożsamości zbiorowej w odniesieniu do plemion bądź pierwotnych nacji. w przypadku nowoczesnych społeczeństw oraz zbiorowości w ujęciu narodowym, ciało jako kreator omawianej tożsamości sprowadza się jedynie do cech wrodzonych, takich jak: kolor skóry czy rysy twarzy. w związku z tym ciało jest znów jednym z najistotniejszych elementów składających się na kulturowość zbiorowości. Można rozpatrywać cielesność jako atrybut ze względu właśnie na jej istotność, ale również traktować jako czynnik negatywny. w wielu plemionach skaryfikacja i ingerencja w biologię jest konieczna, nawet jeśli sprowadza się do bólu i niechęci ze strony jednostek. Jest również sposobem piętnowania skazańców.

Napiętnowanie społeczne wynikające z wyglądu ciała jest strictly negatywnym aspektem cielesności. Nieważne jest rozdzielanie cech na nabyte czy wrodzone, bo i tak społeczeństwo wykazuje skłonności do stygmatyzowania jednostek, które wyróżniają się na tle normalsów. Dla jednych te same nabyte modyfikacje ciała będą przejawem indywidualizmu, kreatywności, wyrażaniem osobowości czy poczuciem estetyki oraz cechy spowodowane chorobą, wypadkiem, genetyką będą wywoływać współczucie, przykrość, poczucie udzielenia pomocy, dla drugich będą źródłem drwin i stereotypowego traktowania, które mogą prowadzić do wykluczenia społecznego.

Reasumując, ciało w ujęciu społeczno- kulturowym można traktować zarówno jako przywilej, ale również jako przekleństwo. w zależności od kontekstu sytuacyjnego, rola ciała przybiera różne znaczenie. Szczególną rolę odgrywa postawa ocenianych oraz samego ocenianego. Niewątpliwie jednak jest stwierdzenie, iż ciało pełni istotną funkcję w strukturach życia społecznego jednostek.

Słowa kluczowe: ciało, socjologia ciała, tożsamość, napiętnowanie społeczne

Abstrakt

Ciało jest jednym z ciekawszych zagadnień socjologicznych. Jest to element życia społecznego, który towarzyszy jednostkom od narodzin aż po śmierć. Wszystko, co tyczy się człowieka ma wymiar cielesny- poznawanie świata, odczuwanie, zmysły, poczucie estetyki. Często praktyką jest jednak sprowadzanie ciała do konstruktu niesamowicie oczywistego. A przecież ciało stanowi nośnik tożsamości, może być powodem dumy, jak również wstydu.

Autorka niniejszego artykułu porusza kwestię ciała w kontekście społeczno- kulturowym dokonując próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy posiadanie ciała przez jednostki można uznawać za przywilej czy przekleństwo?

W pierwszej części zostaną pokrótce omówione wybrane teorie naukowe poruszające zagadnienie ciała i cielesności. Następnie zostanie przedstawiona argumentacja wskazująca na istotny udział cielesności w budowaniu tożsamości. Kolejnym elementem rozważań autorki jest traktowanie ciała jako napiętnowania społecznego i źródła wykluczenia społecznego. Rozważania teoretyczne stanowią podstawę do próby odpowiedzi na wcześniej wspomniane pytanie badawcze.

Abstract

The body is one of the most interesting sociological issues. It is an element of social life that accompanies individuals from birth to death. Everything that relates to man has a physical dimension - exploring the world, feeling, senses, sense of aesthetics. However, it is common practice to reduce the body to an incredibly obvious construct.

And yet the body is a carrier of identity, it can be a reason for pride as well as shame.

The author of this article raises the issue of the body in a socio-cultural context by attempting to answer the question: Can the possession of the body by individuals be a privilege or a curse?

The first part will briefly discuss selected scientific theories addressing the issue of body and corporeality. Next, arguments will be presented indicating the significant role of corporeality in building individual identity. Another element of the author's deliberations is treating the body as a social stigma and a source of social exclusion. Theoretical considerations are the basis for trying to answer the research question.

Literatura:

1. Shilling C. (2010), *Socjologia ciała*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Kurczewski J. M. (2006), *Praktyki cielesne*, Warszawa: Wydawnictwo Trio
3. Olechnicki K., Załęcki P. (2000), „Słownik socjologiczny”, Toruń: Graffiti BC
4. Melosik Z. (2004), *Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant*, Wydawnictwo IMPULS
5. Bokszański Z. (2006), *Tożsamości zbiorowe*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
6. Becker- Pestka D., Kubiński G., Łojko M., (2017), *Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia*, Warszawa: Wydawnictwo Exante
7. Heatherton T.F., Kleck R. E., Hebl M. R., Hull J.G. (red.), (2007), *Społeczna psychologia piętna*, Wydawnictwo Naukowe PWN
8. Frąckiewicz L.(red.) (2005), *Wykluczenie społeczne*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Źródła:

1. Golka M., *Czym jest tożsamość?*
socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/33/Czym_jest_tozsamosc.pdf
2. Śmierzchalska D. (2019), *Skaryfikacje. Ciało zniesie wszystko*, www.national-geographic.pl/ludzie/skaryfikacje-cialo-zniesie-wszystko-kopiuj-1?page=4#article-content